

Techno-... cosa?

Giuseppe Longo

<https://www.di.ens.fr/~longo/>

È un errore definire «... fascista» ogni svolta o regime autoritario, ciò non aiuta l'analisi, e ancor meno la «risposta». La Russia di Stalin e Putin o la Cina di Mao o quella attuale sono state e sono tuttora forme molto dure di autoritarismo, accompagnate da un capitalismo di Stato, oggi arricchito in Cina (e in Russia) da un controllo basato sull'IA e da poteri economici diffusi, oligarchi molto ricchi e piccoli capitali, sempre tuttavia subordinati al potere dello Stato (e, in Cina, del Partito) – sarebbe un grave errore di analisi definirli «fascisti». Tipicamente, il fascismo (Italia 1922, Germania 1933) è salito al potere in gran parte come «reazione» (era «reazionario»): di fronte a un pericolo reale di movimenti popolari, persino rivoluzionari, in particolare in Italia, sostenuti da o in riferimento alla Rivoluzione russa (e a... Lenin-Stalin!), la violenza reazionaria proteggeva il sistema capitalista. La loro originalità, quella di Mussolini in primo luogo, era quella di presentarsi come movimenti reazionari-popolari: contrariamente alle élite «reazionarie» del XIX secolo, essi avevano una vera base popolare (o sottoproletaria, commenterà Gramsci).

Queste due grandi esperienze europee di fascismo hanno conquistato il potere in modo semi-legale, ottenendo maggioranze (relative) in elezioni precedute, accompagnate e seguite da grande violenza, per poi escludere definitivamente ogni processo elettorale sia pur vagamente “democratico”. Hanno quindi promosso forti interventi pubblici nell'economia – ovviamente compatibili con i settori del capitale che le sostenevano, ma di grande importanza, soprattutto negli anni '30, dopo la crisi del 1929. Vanno ricordati l'IRI in Italia e, in Germania, le politiche di H. Schacht, ministro dell'economia «keynesiano», 1934-1937: colossali investimenti pubblici nelle ferrovie, nel sistema viario, nell'edilizia popolare, nel risanamento dei terreni agricoli, nel riarmo, nei campi di concentramento... ; senza dimenticare Carl Schmitt, giurista nazista, che teorizzava, con grande coerenza, il ruolo dello Stato nel mantenimento della «coesione» del popolo – il tutto in un rapporto con la natura che si potrebbe definire «ecologista», basato anche su una regolamentazione statale della produzione. In particolare la Germania nazista era molto impegnata nella protezione della natura da parte dello Stato: la «Legge per la protezione degli animali», del 1933, la «Legge sulla protezione della natura» del Reich, del 1935 (*Reichsnaturschutzgesetz*), un complesso intreccio di purezza naturalista ariana e controllo statale. Una grande differenza in questo rispetto al fascismo italiano, che aveva una visione «futurista» di schiacciamento della natura da parte delle macchine, sempre guidata dallo Stato. Ovviamente, entrambi i sistemi hanno vietato non solo ogni azione e pensiero critico, ma anche le elezioni politiche, anche quelle farsa. Tutto ciò si poneva in *discontinuità* con la tradizione liberale, nonostante un consenso politico da parte di alcuni liberali al fascismo reazionario, ma il consenso proveniva soprattutto da alcuni residui dell'aristocrazia pre-liberale. Al contrario, la *continuità* del nuovo «*tecno-qualcosa*» con i neoliberalisti è totale, almeno su due elementi cruciali. Primo, l'impegno per l'estrattivismo e il produttivismo senza limiti; secondo, il mantenimento delle elezioni politiche, rese possibili da una

crescente padronanza di vecchi e nuovi strumenti di informazione e formazione: acquisto o creazione di giornali e radio-TV, controllo oligopolistico delle reti internet.

La vera svolta nelle politiche economiche dei fascisti-reazionari è rappresentata da Pinochet (Cile, 1973), salito al potere in reazione alla sinistra del governo di Allende, una sintesi originale tra il vecchio fascismo e la nuova egemonia neoliberista. Per la prima volta, con l'applauso di Hayek e il contributo personale di Milton Friedman e dei suoi allievi cileni a Chicago (i «Chicago boys»), un fascista, per di più militare, applica politiche neoliberiste radicali, inventando un originale triangolo tra fascismo – vertici della Chiesa – capitale neoliberista, accompagnato da un ricorso generalizzato alla tortura. Questa analisi, che ha trovato eco in Cile, è stata sviluppata nella [tesi di dottorato di Teresa Mariano Longo all'Università Paris VIII](#), a partire dalla sua analisi della svolta neoliberista nelle politiche e nelle strutture educative ([Mariano Longo 2001](#)). Da allora, anche altri «fascismi» in America Latina hanno abbandonato le loro velleità stataliste, stringendo vari matrimoni felici con diverse forme di neoliberalismo. Tuttavia, il processo storico si è invertito, perdendo alcune caratteristiche del fascismo, come i volti sanguinari dei generali e dei colonnelli latinoamericani, sostituiti da star della TV, Trump e Milei, e trovando conferme elettorali guidate da una forte presenza tecnica nei media e nei social network. In alcuni paesi si sta instaurando una violenza più selettiva, che prende di mira qualsiasi critica, come quella di giornalisti, di scienziati... appena la scienza prenda il suo ruolo di « sapere critico » ([Longo e Bartolini 2016](#)), a volte per la protezione diretta di enormi interessi economici, agricoli ad esempio¹.

In breve, in paesi come gli Stati Uniti (e l'Argentina di oggi), il processo è stato l'opposto di quello classico: non sono stati i fascisti a prendere il potere con la forza (o con processi elettorali inquinati dalla violenza) e, prima o poi, alcuni e tardivamente, si sono aperti al neoliberalismo, ma sono stati i neoliberalisti, grazie a strutture di capitale ipercentralizzate e tecniche, a oligopoli economici senza controlli né limiti in nessuna delle loro attività, che hanno costruito un consenso elettorale popolare attorno al loro campione o al loro alleato sicuro e autoritario, senza nemmeno bisogno di presentarsi come una «reazione» (ad eccezione della costruzione di un consenso di «reazione» all'immigrazione e alle ondate politiche «woke») e, *per ora*, senza omicidi politici. Stiamo assistendo a una conquista tecnica del potere, basata sulla centralizzazione nelle mani di una manciata di oligopoli di reti e di strumenti di conoscenza, di correlazione e di controllo originali, in gran parte «digitali», senza bisogno di un generale Pinochet per imporsi. Confondere forme così diverse di *presa e mantenimento* del potere totalitario è un errore storico e politico. Forse potremo avere nuovamente una struttura di potere direttamente ed esplicitamente fascista, a partire da evoluzioni «reazionarie» di un'egemonia tecno-autoritaria seriamente messa in discussione da rivolte popolari, o a partire da una nuova pandemia (o, localmente, da un'epidemia), con arresti domiciliari per tutti, punizioni esemplari per i dissidenti: un regime di polizia, facilmente attuabile da autorità sempre più «digitalizzate e in rete», quindi capaci di controlli capillari e culturalmente formate dal «pitagorismo imperativo» proprio delle nuove tecnologie, (Longo 2025; Lassègue e Longo 2025)². Infatti, ogni sistema informatico, comprese le reti di computer che stanno

¹Come l'uso esteso di OGM e pesticidi correlati, alcuni prodotti e proibiti in Europa, quali « potenziali cancerogeni », e venduti [in America Latina, insieme a chemioterapici:
https://frequenceprotestante.com/events/parcours-scientifiques-3/](#).

² Introduzione ed indice in: [https://www.di.ens.fr/users/longo/files/JL-GL-EMPIRE-couv-intro-index.pdf \(in italiano, per Mimesis, 2027\)](#).

cambiando il mondo, funziona su sistemi operativi scritti in *linguaggi di programmazione imperativi*: essi impartiscono ordini di cambiamento di stato ai pixel degli schermi – il processo a cui tutto si riduce, nel *digitale*. Allo stesso modo, la biologia genocentrica dominante riduce l'evoluzione e lo sviluppo all'esecuzione di istruzioni (ordini) scritte/codificate nel DNA. Si riconosce in questo una stessa «episteme», quella che ha portato numerosi promotori di queste tecnoscienze attorno a un presidente che vuole gestire la società, se non addirittura il mondo, tramite «executive orders».

In breve, la presa del potere da parte dei fascisti, da Mussolini a Hitler a Pinochet, è avvenuta con la violenza, tramite elezioni sotto il controllo di «bracci armati», come in Italia nel 1924³ e in Germania nel 1933 o con il colpo di Stato militare di Pinochet nel 1973. I neoliberalisti, a partire dalla fine degli anni '70 negli Stati Uniti e negli anni '80 in Italia, due paesi pionieri, lanceranno una nuova «presa cognitiva» del potere, con il controllo della stampa e delle TV⁴ ... Oggi, questa influenza continua attraverso questi mezzi tradizionali⁵, come l'acquisizione del Washington Post da parte di Amazon o il ruolo di Bolloré nella stampa e nella TV francesi, ma la novità è costituita dall'egemonia in rete dei «cloud-lords».

Ciò che accomuna le diverse forme di autoritarismo è l'*obiettivo* e il *risultato*: impedire ogni forma di pensiero critico, di dissenso argomentato. Anche la pratica degli slogan urlati è comune, ma oggi viene veicolata da reti «intelligenti» che prendono di mira i clienti, gli elettori. La frammentazione del pensiero è essenziale per questo progetto: software in rete che ci sollecitano senza sosta, impediscono la riflessione, ci fanno interagire solo con frasi brevi, senza mai facilitare lo sviluppo di un ragionamento – si vedano i dibattiti politici negli Stati Uniti, ma in realtà in tutto il mondo, e questo inizia con il «disturbare» i bambini con gli schermi (Bossière 2021). Per il momento, il controllo può avvenire senza l'uso della forza: l'«egemonia reticolare» è sufficiente a far prevalere «Il male della banalità», attraverso questa nuova forma di dominio cognitivo.

In questo contesto, il transumanesimo dei pezzi grossi della Silicon Valley, che propugna il superamento di sé attraverso la tecnica a oltranza, è ultra-individualista. Nulla a che vedere con un fascismo, incentrato sull'ordine collettivo e sulla solidarietà all'interno di un gruppo coeso; si rivela piuttosto il culmine del neoliberalismo individualista all'estremo, in tutta la sua radicalità, la sua crudeltà, un avatar del libertarismo: ognuno per sé e contro tutti. L'empatia, spiega Elon Musk, è il più grande difetto dell'umanità. Anche il rapporto con la morte è diverso: la sfida alla morte e la sua esaltazione nel sacrificio per lo Stato-patria, nei fascisti; la promessa della vita eterna tramite

³ In Italia, il deputato socialista Matteotti, che nel 1924 osò denunciare in Parlamento la violenza che aveva accompagnato le elezioni, fu ucciso dai fascisti.

⁴ Nella Bay Area, in California, all'inizio degli anni '70 c'erano una decina di giornali molto diversi tra loro; due «chronicles», giornali locali privi di contenuto, se non addirittura di stampo fascista, dominavano la zona quando sono arrivati a Berkeley nel 1980. Berlusconi crea tre giornali personali e tre canali televisivi nazionali nel corso degli anni '80 in Italia. Per i giornali, è bastato venderli a un prezzo inferiore e farli funzionare in perdita per anni, se non per sempre, per spazzare via gli altri. Il ruolo della pubblicità ha cambiato la TV (per Berlusconi «la TV è tutto ciò che c'è intorno alla pubblicità»). Assassini in continuità con i leninisti, ma con 60 anni di ritardo, le Brigate Rosse in Italia e la RAF in Germania hanno facilitato il compito: progettando di «prendere il Palazzo d'Inverno» con la violenza e gli omicidi mirati, hanno permesso di alternare, in TV, le immagini della loro violenza criminale e dei massacri dei vetero-fascisti a quelle di vacanze a basso costo e di costumi da bagno (da donna).

⁵ Un comico, Antonio Albanese, descriveva molto bene il pensiero di un politico berlusconiano generico, entrando in scena con le parole «I have no dream» – tranne «il culo» e i soldi («I make deals», aggiunge oggi un altro).

l'«uploading» dello spirito o il controllo dei «geni della morte programmata» nella biologia molecolare.

La leva di questo esito autoritario del neoliberismo, ben oltre ciò che era stato sotto Reagan e Thatcher, è stata la *tecnologia*, a partire dalle tecniche digitali in rete, ma anche, sebbene meno visibili, dalle biotecnologie, dagli OGM alla salute umana (il «potere di controllare l'evoluzione»: vedi [questa recensione del libro di J. Doudna](#), premio Nobel per la biochimica, 2020). Le tecniche e la loro centralizzazione oligopolistica senza limiti, il mito del controllo della natura e dell'uomo attraverso la tecnica, della loro [possibile sostituzione](#), hanno quindi preceduto e accompagnato la presa di potere di questo tecno...-cosa?

Forse l'epoca attuale può essere definita «tecno-oligarchica», a cui si potrebbe aggiungere ...-*feudale*, come sottolinea Varoufakis: il servo riceveva in dono dal signore, dal quale dipendeva e che lo proteggeva, la possibilità di coltivare la terra, degli spazi, di cui beneficiava in piccola parte per i propri bisogni; noi riceviamo in dono dalle piattaforme spazi di archiviazione e la capacità di collegarci a una rete digitale per i nostri bisogni, ma ne dipendiamo e contribuiamo, proprio grazie a questo «dono», a «coltivarla» e alimentarla continuamente. Tuttavia, la storia è sempre innovativa e questa analogia molto pertinente non deve far sovrapporre i concetti: Supiot (2013) osserva che, di fronte all'inversione del rapporto tra diritto pubblico e diritto privato, e quindi a una «rifeudalizzazione del diritto», concepito per proteggere gli interessi individuali, piuttosto che trascenderli – nulla a che vedere con la costruzione del diritto «nazifascista», come in Carl Schmitt menzionato sopra. Ma, per di più, si è arrivati a considerare i sistemi giuridici nazionali come «prodotti legislativi» da scegliere in un mercato internazionale di norme giuridiche («law shopping»). Ciò non corrisponde a un «ritorno al Medioevo», ma alla «riemersione di una struttura giuridica che la nascita dello Stato-nazione aveva reso obsoleta», con tutta l'originalità di una nuova invenzione storica.

Per questo, se lo Stato-nazione ha avuto e ha ancora un ruolo centrale nella storia dei fascismi, non è più così per il nostro nuovo «tecno-... cosa?». Una storia economica dei fascismi europei è molto ben sintetizzata, ad esempio, in *Éléments d'économie politique du fascisme*. Gli autori concordano sulla diversità della storia e non definiscono i nuovi autoritarismi di cui si parla come «fascisti»; tuttavia, nei pochi riferimenti al presente, non al centro di questo articolo, manca qualsiasi attenzione alla nuova tecnicità della «scrittura alfa-numerica, elettronica in rete» (una bella nozione di Clarisse Herrenschmidt) che oggi domina il mondo con la sua «struttura imperativa» (Lassègue e Longo 2025) e il suo ruolo economico e politico profondamente originale. Per questo ruolo, un buon riferimento è Varoufakis 2023.

In conclusione, ci troviamo di fronte a un autoritarismo di nuovo genere, che va dalla Cina agli Stati Uniti fino alle «autocrazie/democrature» che vediamo (accedere) al potere anche nel nostro continente attraverso processi elettorali – dei tecno-... cosa? La storia si ripete, anche i nostri strumenti di comprensione e di lotta devono rinnovarsi. Proponiamo il termine giusto e una buona analisi che colgano la novità del nuovo potere economico e politico, dove il ruolo delle tecniche e dei loro oligopoli è nuovo ed essenziale.

Riferimenti

- Bossière, Marie-Claude. 2021. *Le Bébé Au Temps Du Numérique*. Editions Hermann. Parigi.
- Lassègue, Jean, e Giuseppe Longo. 2025. *L'impero digitale. Dall'alfabeto all'IA*. PUF.
- Longo G. (2025) *L'invenzione matematica e scientifica, al di là dei miti tecnoscientifici*. Prefazione a: "Il Liceo matematico: un approccio storico e interdisciplinare all'insegnamento delle scienze e della matematica" di A. Nigrelli e F. S. Tortoriello, Mimesis.
- Longo, Giuseppe, e Paolo Bartolini. s. d. «[Complexité, science et démocratie \(Entretien avec Giuseppe Longo\)](#)». *Glass Bead*.
- Mariano Longo, Teresa. 2001. *Filosofie e politiche neoliberiste dell'istruzione nel Cile di Pinochet*. Parigi: L'Harmattan.
- Neyrat, Frédéric. 2025. *Traumachine, Intelligenza Artificiale e Techno-fascismo*, NF, Parigi.
- Stiegler, Bernard. 2006. *Scetticismo e discredito 3*. GALILEE, Parigi.
- Supiot, Alain. 2013. «[The Public-Private Relation in the Context of Today's Refeudalization](#)». *International Journal of Constitutional Law* 11 (1):129-45..
- Varoufakis, Yanis. 2023. *Tecnofeudalesimo. Cosa ha ucciso il capitalismo*, La nave di Teseo, Milano.